

MAKTAB O'QUVCHILARINING KOGNITIV
KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRUVCHI
NEYROPEDAGOGIK METODLARDAN FOYDALANISH

Badirova Nurjamal Asamatdinovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti pedagogika
mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15004248>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 27-fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 28-fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 11-mart 2025 yil

KEY WORDS

*neyropedagogika, kognitiv
ko'nikmalar, maktab o'quvchilari,
ta'lim metodlari, miya faoliyati.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida neyropedagogik metodlardan foydalanish masalasi tahlil qilinadi. Neyropedagogika fanlararo yo'nalish bo'lib, u ta'lim jarayonini takomillashtirishda miyaning kognitiv jarayonlarini o'rganish orqali samarali usullarni ishlab chiqishga qaratilgan. Maqolada kognitiv rivojlanish nazariyalari, neyropedagogik metodlarning mohiyati va ularning o'quv jarayoniga ta'siri atroflicha yoritiladi. Bundan tashqari, ushbu metodlarning amaliyotga tatbiq etilishining afzalliklari va qiyinchiliklari tahlil qilinadi.

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Zamon talablariga mos pedagogik metodlarni izlash jarayonida neyropedagogika alohida o'rin tutadi. Chunki bu soha inson miyasi faoliyatini chuqur o'rganish orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan. Maktab yoshidagi bolalarning kognitiv rivojlanishini shakllantirish uchun maxsus usullardan foydalanish muhim sanaladi. Bu usullar o'quvchilarning diqqat, xotira, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi[1]. Shuningdek, kognitiv ko'nikmalarni shakllantirishda individual yondashuv, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi.

Neyropedagogika va kognitiv rivojlanish nazariyalari: Neyropedagogika- bu ta'lim va nevrologiya fanlari chorrahasida rivojlangan yo'nalish bo'lib, u o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda samarali ta'lim usullarini ishlab chiqadi. Neyropedagogika asosida miyaning ishlash tamoyillari, asab tizimi faoliyati va psixologik omillar chuqur o'rganiladi. Piage, Vyogotskiy kabi olimlarning kognitiv rivojlanish nazariyalari aynan bolalarning mantiqiy fikrlashi, xotira, diqqat va idrok jarayonlarini tushinishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning nazariyalari ta'lim jarayonida o'quvchilarning individualligini inobatga olish, ta'lim usullarini shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirish va samarali o'quv strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Neyropedagogik yondashuvlar o'quvchilarning diqqatini jamlash, xotirani mustahkamlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish va bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi[2]. Maktab o'quvchilarining kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar

1. Sensor-motor trening – o'quvchilarning sezgi va harakat muvofiqligini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, maktabda jismoniy mashqlar, ritmik harakatlar va muvozanat mashqlari yordamida o'quvchilarning harakat koordinatsiyasi hamda idrok qilish qobiliyatlari yaxshilanadi.
 2. Interaktiv ta'lim metodlari – o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirish. Bunga rol o'yinlar, munozaralar, loyiha usullari va guruhda ishlash kabi texnikalar kiradi. Masalan, tarix darsida o'quvchilarni turli davrlarga oid rollarga ajratib, ular o'sha davr sharoitlarida qanday qarorlar qabul qilishini muhokama qilishlari mumkin.
 3. Ko'p kanalli ta'lim yondashuvi – vizual, eshitish va kinestetik usullarni uyg'unlashtirish. Masalan, yangi mavzuni tushuntirishda video materiallar, audio darslar va amaliy tajribalar uyg'unlashtirilsa, o'quvchilar materialni yaxshiroq tushunishadi va eslab qolishadi.
 4. Metakognitiv yondashuv – o'z-o'zini nazorat qilish va o'z faoliyatini baholash qobiliyatlarini rivojlantirish. O'quvchilarga o'z bilimlarini rejalashtirish, baholash va takomillashtirish imkonini beruvchi kunlik reja yoki o'z-o'zini baholash daftarlarini yuritish samarali usul bo'lishi mumkin.
 5. O'yin texnologiyalari – o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish va o'rganish jarayoniga qiziqish uyg'otish. Masalan, matematikani o'rganishda raqamli ta'lim o'yinlari yoki tajribaga asoslangan topshiriqlar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga undash mumkin[3,4].
- Xulosa.** Maktab o'quvchilarining kognitiv rivojlanish jarayonida neyropedagogik metodlardan foydalanish ularning intellektual salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuv yordamida bolalarning fikrlash, eslab qolish va o'rganish qobiliyatlari yaxshilanadi. Biroq, bu metodlarni samarali joriy etish uchun pedagoglarning tayyorgarligi, ilg'or texnologiyalar va muhit mosligi ta'minlanishi lozim. Kelgusida ushbu sohadagi tadqiqotlarni kengaytirish va amaliyotga tatbiq etish metodologiyasini yanada takomillashtirish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mampirjon Xalmirzayev , Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida , MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI: Tom 1 № 8 (2024): «Maktabgacha va maktab ta'limi» jurnali
2. M. Axmedova , Y. Narmetova Neyropedagogika va neyropsixologiya rivojlanib yangi fan sohasi sifatida Obshchestvo i innovatsii jurnalida 03.04.2022 y
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
4. Jensen, E. (2008). Brain-Based Learning: The New Science of Teaching and Training. Corwin Press.